
ПРАКТИКА **Беларусь – взгляд левых**

БЕЛОРУССКИЙ РАЗЛОМ: ПРИЧИНЫ, АКТОРЫ, УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

Бузгалин Александр Владимирович - д.э.н., профессор Московского финансово-юридического университета, главный редактор журналов «Альтернативы» и «Вопросы политической экономики».

Колганов Андрей Иванович - д.э.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член редколлегии журналов «Альтернативы» и «Вопросы политической экономики»

статьёй завершена в октябре 2020.

Ключевые слова. Беларусь, Россия, протесты в Белоруссии 2020 г., социально-классовый анализ, капитализм, уроки белорусского протеста.

BELARUSIAN FRACTURE: CAUSES, ACTORS, LESSONS FOR RUSSIA

*Buzgalin Aleksandr V.,
doctor of economic Sciences, Professor, Moscow University of Finance and Law,
chief editor of the journals "Alternative" and "political economy"*

*Kolganov Andrei I.,
doctor of economic Sciences, Professor of Lomonosov Moscow State University,
member of the editorial Board of the journals "Alternative" and "political economy"*

Abstract. The authors begin their analysis by describing the background to the events of 2020. Extensive statistical data is provided describing both the country's success and the problems in economic and social development that have become more acute in recent years. The author shows the nature of the Belarusian – bureaucratic-paternalistic capitalism and its differences from the Russian – oligarchic-bureaucratic one. The reasons for the clashes that have been taking place in Belarus for many months are highlighted. The text concludes with a system of lessons for citizens, authorities, and the opposition in Russia. The article was completed in October 2020.

Аннотация. Авторы начинают свой анализ с характеристики предыстории событий 2020 года. Приводится обширный статистический материал, характеризующий как успехи этой страны, так и обострившиеся в последние годы проблемы в экономическом и социальном развитии. Показана природа белорусского – бюрократически-патерналистского капитализма и его отличия от российского – олигархически-бюрократического. Выделяются причины тех столкновений, которые уже много месяцев происходят в Белоруссии. Завершает текст система уроков для граждан, власти и оппозиции в России. Работа над

Keyword. Belarus, Russia, protests in Belarus in 2020, socio-class analysis, capitalism, lessons of the Belarusian protest.

DOI: 10.5281/zenodo.4274612

Массовые протесты в Белоруссии, начавшиеся после обнародования результатов президентских выборов в этой стране в августе 2020 г., стали для большинства неожиданным, но значимым событием. Стартовавшая вслед за этим волна дебатов, однако, оставляет за бортом едва ли не самые главные вопросы: *почему и кто* стал главным актором протеста, что именно *реально* хотят люди, которые рискуют своей свободой, здоровьем, жизнью? Только ли честных и свободных выборов или за этим очевидным лозунгом скрыты более глубокие проблемы, нерешённые и нерешаемые хозяевами этой страны на востоке Европы?

Начнём с напоминания читателю о предыстории и контексте событий.

1. Предыстория и контекст событий

Республика Беларусь возникла в этом качестве после распада СССР в 1991 году. Её особенностью являются общие с Россией корни населяющих их славянских народов. Народы и территория нынешней Беларуси были составной частью Древнерусского государства примерно с IX по XIII века. Ослабление Руси после монгольского нашествия в XIII веке привело к вхождению территории нынешней Беларуси в состав Великого Княжества Литовского, а затем – Речи Посполитой. После раздела Польши в конце XVIII века эта территория входила в состав Российской Империи.

Эта давняя история, как ни странно, важна, т. к. белорусская оппозиция склонна представлять военные конфликты XVI-XVIII веков между Россией и Речью Посполитой, развёртывавшиеся в том числе и на территории Беларуси, как борьбу за независимость Беларуси от Москвы. При этом отсутствие какой бы то ни было независимости Беларуси в рамках Речи Посполитой, как и факты вытеснения национального языка белорусов и насаждения католичества со стороны Варшавы стыдливо замалчиваются и не расцениваются как национальное угнетение.

После Октябрьской революции 1917 года часть белорусских националистов взяла курс на провозглашение национальной автономии и разрыв связей с Россией. Эта политика не имела успеха до тех пор, пока в марте 1918 года территория Беларуси не была оккупирована германской армией. В условиях германской оккупации националисты провозгласили создание Белорусской народной республики (БНР) – государства, которое фактически никогда не существовало, ибо его органы не осуществляли суверенитет на территории Беларуси. Границы этого эфемерного образования к тому же не были точно определены даже в одностороннем порядке. С прекращением немецкой оккупации органы БНР покинули Беларусь вслед за германскими войсками. 1 января 1919 года была провозглашена Советская Социалистическая Рес-

публика Беларусь. Белорусская оппозиция считает точкой отсчёта независимости Беларуси создание марионеточных органов БНР, находившихся под патронажем германской оккупационной администрации и принимает в качестве символов белорусской государственности герб и флаг БНР, копирующие символы Великого княжества Литовского. Именно эти флаги использовали в большинстве своём протестующие.

30 декабря 1922 года Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР) стала одной из 4 республик – основателей СССР. 24 октября 1945 года БССР стала одной из стран – учредителей ООН в знак её заслуг в борьбе против нацистской Германии (напомним, что в Белоруссии треть населения всех национальностей была уничтожена фашистами, коллаборационизм в Беларуси имел значительно меньшие масштабы, чем на Украине и в Прибалтике, а антигитлеровское партизанское движение было наиболее мощным).

За годы вхождения в состав Советского Союза БССР стала государством с высококоразвитой промышленностью и эффективным сельским хозяйством. После августовского путча 1991 года в Москве БССР приняла конституционный закон о независимости и своё нынешнее наименование, а 8 декабря 1991 года председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич вместе с президентами Украины и РСФСР подписал соглашение о прекращении существования СССР.

Начатые после провозглашения независимости рыночные реформы (одномоментная либерализация цен, обвальная приватизация и т. п.), как и в большинстве стран на постсоветском пространстве, привели в Беларуси к гиперинфляции и резкому спаду производства. В 1995 Валовый внутренний продукт сократился на 34.7% по отношению к 1990. Доходы населения сократились едва ли не на половину, количество людей с доходами ниже уровня бедности достигло 80%. Темпы инфляции в 1994 выросли до 2200% [Рарко, Kozarzewski, 2020, 11]. Это привело к росту оппозиционных настроений в обществе, и на волне этих настроений на президентских выборах 1994 года победил Александр Лукашенко.

Он существенно изменил экономическую политику – замедлил проведение приватизации, частично восстановил контроль над ценами и систему централизованного управления в государственном секторе. Стала проводиться активная промышленная политика, направленная на модернизацию обрабатывающей промышленности. Все это привело к прекращению гиперинфляции и переходу с 1996 года к экономическому росту. В 1996-2001 рост ВВП Белоруссии составлял в среднем 6.1% [Рарко, Kozarzewski, 2020, 11]. В отличие от соседних Прибалтики, Украины и России, Беларусь сумела сохранить значительную часть своих промышленных предприятий, прежде всего – машиностроение (производство грузовиков, тракторов и мн. др.).

Политика Лукашенко поддерживала постоянный рост уровня жизни, и низкий уровень дифференциации доходов населения. Индекс Джини в 2018 г. был примерно

таким же, как в скандинавских странах – 25,2 (для сравнения: в соседней Литве – 37,3, в России – 37,5, в США 41,1. [The World Bank, 2020a]. Был сохранен относительно высокий уровень бюджетного финансирования образования и здравоохранения, которые до последнего времени оставались по преимуществу бесплатными и общедоступными. Доля людей, тратящих менее \$5.50 в день (в ценах 2011 г.) радикально сократилось: с 38.3% в 2003 до 0.4% в 2014 [Kremer, 2019]. Качественным и реально общедоступным в 2010 годы стало здравоохранение, что оценила даже Всемирная организация здравоохранения, поместившая Беларусь среди стран с наиболее высоким уровнем доступа к этой системе и специально отметила низкую детскую смертность в этой стране [Dobrinsky, Adarov et al, 2016, 69]. В Беларуси не произошло всплеска криминализации общества, характерного в 1990-е годы для большинства постсоветских республик. Все это предопределяло значительный уровень доверия к Лукашенко со стороны населения.

Эти социально-экономические шаги сочетались с умеренным политическим авторитаризмом, формальной многопартийностью и государственным контролем за основными телеканалами при наличии оппозиционной прессы и свободы Интернета. Несмотря на это, а так же наклонности Лукашенко концентрировать принятие всех важных решений в своих руках, а также так и не расследованные случаи убийств и исчезновений оппозиционных политиков, большинство рабочих, крестьян, «рядовой» интеллигенции (учителя, медицинские работники, инженеры промышленных предприятий) поддерживало Лукашенко. Выступления оппозиции не получали скольконибудь массовой поддержки.

Ситуация стала постепенно меняться с 2010 года. Темпы экономического роста стали снижаться (до 2-3% в год), в 2011-2016 годах увеличились темпы инфляции (они колебались от 59 до 11% ежегодно) [The World Bank, 2020b], упал курс белорусской национальной валюты. Все это негативно сказалось на жизненном уровне населения. С 2017 года инфляция снизилась до вполне приемлемых величин (менее 6% в год) [The World Bank, 2020b], но темпы роста не выросли, а в 2015 и 2016 годах произошёл незначительный, но все же спад ВВП (3,8 и 2,5% соответственно) [The World Bank, 2020c].

Импульс авторитарной модернизации угас, а новых драйверов роста для белорусской экономики администрация Лукашенко предложить не смогла. Сыграло свою роль и замедление экономики России, куда направлялся основной поток белорусского промышленного экспорта. Соответственно, существенно сократился объем экспорта машин и оборудования в Россию [Favaro, Smits et al, 2012, 12]. Беларусь широко использовала выгоды от реэкспорта российской нефти и производимых из неё нефтепродуктов, получая нефть из России по ценам, ниже мировых. В результате зависимость динамики экономики Беларуси от колебания мировых цен на нефть оказалась даже сильнее, чем у России [Favaro, Smits et al, 2012, 8].

Корень обострившихся в конце 2010-х годов проблем страны – специфика социально-экономической и политической системы Белоруссии. На протяжении последних десятилетий в стране сложилась весьма *специфическая модель полупериферийного капитализма – система, в которой основная экономико-политическая власть принадлежит не частному капиталу, а патерналистскому бюрократическому государственному аппарату, символом (но не хозяином) которого является Лукашенко.*

Этот государственный аппарат сумел не допустить развала экономики, но не смог решить задачу увеличения эффективности работы предприятий государственного сектора, поддержка предприятий госсектора из бюджета несколько сократилась (с 11% ВВП в 2011 до 7% в 2018) [Kremer, 2019]. Государственная поддержка работы предприятий и относительно высоких стандартов социальной поддержки населения стала покупаться ценой наращивания государственного долга, который достиг к началу 2017 г. 39,4% [Rudy, 2020].

В отличие от РФ и большинства других стран СНГ крупный олигархический капитал в Белоруссии развит слабо и в большинстве своём находится в подчинённом по отношению к государственному аппарату положении.

Хотя доля частных предприятий в экономике Беларуси постепенно растёт – в 1995 году в частном секторе было занято 40,1% рабочей силы [Natcionalnyi..., 2020], в 2018 – 56,1% (в том числе на предприятиях с государственным участием – 19,6%) [Natcionalnyi ..., 2019, 15] – государственный сектор остаётся доминирующим во всех отраслях материального производства. Соответственно, частный капитал, не сращённый с бюрократией, находится в подчинённом положении, ограничен в своей инициативе и платит высокие налоги, не имеет реального доступа к политической власти и использованию государственных ресурсов для накопления частного капитала, что является правилом для большинства других стран постсоветского пространства, в частности, России. Существенно, что это подчинение не только экономическое, но и административное, политическое, и даже культурно-идеологическое. И это касается и малого, и среднего и крупного бизнеса (отметим в скобках: в России ситуация схожа, но у нас класс собственников капитала как целое господствует над государством; в Белоруссии – наоборот).

Существенно, что *белорусское государство является одновременно и патерналистским, и бюрократически-капиталистическим.* В первой роли оно значительную часть своих ресурсов использует на поддержание промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры и населения. Во второй сращённая с капиталом бюрократия подчиняет и эксплуатирует большинство трудящихся и экономически, и административно-политически, выступая как государство-капиталист.

2. Баррикады протеста: человек труда и оппозиция

Главное при этом – то, что *человек труда* (намеренно используем это вышедшее ныне из употребления, но широко распространённое в прошлом в СССР и, в частности, в Белоруссии, понятие) к 2020 оказался в Белоруссии в тяжёлом положении. Стагнация в экономике в последние годы сопровождалась антирабочими социальными реформами. Был увеличен до 65 лет возраст выхода на пенсию, принят Трудовой кодекс, крайне затрудняющий проведение забастовок и вводящий контрактный найм, ставящий работника в положение, подчинённое по отношению к работодателю (и на частных, и на государственных предприятиях). Перестали расти социальные гарантии и заработная плата.

В этих условиях особенно нетерпимыми стало сложившееся ещё в конце 1990-х годов положение трудящегося большинства как опекаемого, но подчинённого, пассивного актора, лишённого реальных гражданских прав. Когда к этому добавилось наступления на социально-экономические права, ситуация стала потенциально взрывоопасной. Но сохраняющийся до сих пор один из самых высоких на постсоветском пространстве уровень социальной защищённости и стабильность ситуации (особенно значимая на фоне ситуации на Украине с нескончаемой гражданской войной на юго-востоке) обуславливают скорее выжидательную, нежели активно анти-лукашенковскую позицию подавляющего большинства рабочих, крестьян, учителей и т. п.

Но опора Лукашенко во время протестов исключительно на силу поколебала равновесие: «рядовые» граждане просыпаются и понимают, что патернализм – это не только стабильность, но и застой. А *капитализм, даже патерналистски-бюрократический – это эксплуатация и подчинение...*

Но это позиция большинства «рядовых» трудящихся. Но в белорусском обществе возникли и развиваются и другие социально-классовые силы. А так же другие настроения среди трудящихся. Капиталистическая в основе своей природа белорусского общества рождает *ориентацию большинства населения, особенно молодёжи, и (вдвойне!) «элитной» молодёжи на либерально-потребительскую систему ценностей, господствующую в мире в XXI веке.*

(Заметим в качестве важного отступления: её часто ошибочно называют «западной»; это не западная – это общемировая система интересов и ценностей, формируемая глобальным капиталом, причём и тем, что обосновался на Западе, и тем, что «прописан» на Востоке).

В этой системе ценностей на первом месте стоит *обогащение, прямо завязанное на престижное потребление брендов, нахождение «в тренде» и индивидуализм* – все то, что составляет основы идеологии и психологии неолиберализма. Добавим к этому то, что капиталистическая в основе своей система образования в лукашенков-

ской Белоруссии учила и учит молодёжь по американским канонам – будь то Economics, менеджмент, философия или политология. В патерналистски-капиталистической Белоруссии эти интенции молодёжи, с одной стороны, возвращаются (капитализмом), с другой – блокируются (бюрократическим патернализмом). Результат – противоречие, ведущее к взрыву. Отсюда оппозиция Лукашенко значительной части *средней буржуазии и мелкой буржуазии, а также фрилансеров и всех тех, кто (во многом иллюзорно!) считает себя собственниками немалого «человеческого капитала»*, что особенно характерно для образованной на западный манер молодёжи крупных городов.

Плюс к этому – *реальное отсутствие легальной возможности самовыражения и выступления с критикой существующей системы.*

И все это в условиях объективно неизбежной экономической, информационной и культурной сращенности с глобальным политико-экономическим капиталом («Западом»).

В результате перечисленные выше социальные слои, относимые часто к так называемому «среднему классу» крупных городов (реально это верхние 15-20% населения) в большинстве своём стали оппозицией лукашенковской системе. Это меньшинство, но политически и информационно активное меньшинство.

И ещё один фактор – оторванная от реальной жизни, интересов и проблем народа и страны в целом, *неподконтрольная гражданам бюрократия неизбежно «глупеет»*, проигрывая оппозиции ещё и интеллектуально. В результате протестующие в большинстве случаев выигрывают у властей информационно-коммуникационную войну, на что последние ответили наращиванием грубой силы, что лишь множит количество их оппонентов...

Наконец, обязательно необходимо учитывать и **внешний фактор**. Беларусь находится в окружении стран ЕС (+ стоящих у них за спиной США) и Украины – с запада, севера и юга; России (и Китая, в политическом, а не географическом смысле) – с Востока. «Запад» в борьбе за Белоруссию как экономико-политико-военный плацдарм действует мощно и использует не только деньги и политические технологии, но и наиболее важные и современные методы – культурно-идейно-информационное манипулирование, обращаясь к обывателю, в первую очередь – молодому. «Восток» *проигрывает, действуя слабо и по старинке*, пытаясь все проблемы решить в пространстве личных отношений лидеров, экономического торга и операций спецслужб.

Итог – ответ на вопрос, **кто и почему включился в протест.**

Основа протеста 2020 года – объективное неприятие существующей в Белоруссии экономико-политической системы большинством так называемого «среднего класса», который при информационно-организационной поддержке «Запада» постепенно «дозрел» до протеста. К его потенциальной готовности добавили выращенных

специально для этой цели националистов, деньги, провокаторов, полит- и прочих технологов и... объективно существующий запрос стал активным действием.

Кто же сегодня стоит по другую сторону баррикад?

Очевидно, что государственный аппарат и машина насилия.

А что же большинство трудящихся?

Пока (напомним, этот текст писался в октябре 2020 г.) большинство трудящихся остаётся в стороне от активного участия в протесте, ибо оно полусознательно чувствует: *для трудящихся Белоруссии победа неолиберальной оппозиции обернётся ещё большим злом, чем то, что несёт существующая система.*

Поясним: политических свобод рабочие, крестьяне, учителя и врачи Белоруссии от неолиберальной системы не получают, чему учит опыт России 1990-х, когда осень 1993 г. был сначала блокирован, а потом расстрелян из танков первый демократически избранный парламент РФ. В лучшем случае трудящимся дадут формальные вывески, скрывающие тотальное манипулирование общественным мнением со стороны глобального корпоративного капитала и его политических представителей. В худшем – диктатуру националистов с профашистским привкусом. Экономически от неолиберализма трудящееся большинство (включая «наивных» молодых протестантов) не получит ничего, кроме отмены и без того не слишком больших социальных гарантий и возможности из патерналистски-защищённого (хотя и политически бесправного) пролетариата превратиться в нищающий и политически принципиально неорганизуемый прекариат, который служит отличной питательной средой для национализма и диктатуры.

Все это в совокупности привело к развитию оппозиционных настроений в Беларуси. Политический кризис в Белоруссии нарастает, и даже если Лукашенко удастся сохранить свою власть, она останется шаткой, а в обществе будет и дальше зреть понимание необходимости перемен и готовность за них побороться. В любом случае Белоруссия (да и не только Белоруссия) уже не будет такой, как последние четверть века. Вопрос, смогут ли граждане, левые и власти постсоветских стран извлечь уроки из того, что сейчас разворачивается в этой стране. Не менее сложный вопрос – в чем эти уроки. На первый мы склонны ответить отрицательно. Скорее всего, уроки опять извлечены не будут. Но это не избавляет левых теоретиков от обязанности постараться их сформулировать. Для окончательных выводов время ещё не пришло, но первые выводы уже можно и должно сделать.

3. Первые уроки Белорусского протеста

Начнём с самого очевидного: кажущиеся абсолютно устойчивыми системы, в которых основная экономико-политическая власть принадлежит бюрократии, а граждане сведены к роли пассивных потребителей более или менее значимых «благодетей» со стороны патерналистского государства, существуют максимум несколько

десятилетий. **Застой не может длиться вечно**

Причина вырождения известна: система, в которой основная экономико-политическая власть принадлежит бюрократии, неустойчива в принципе. Она может жить только как переходная, развивающаяся. Либо к экономико-политической власти трудящихся (социализму), подчиняющих бюрократию своим интересам. Либо к экономико-политической власти крупного капитала (в современных условиях – транснационального), использующего государственный аппарат в своих интересах.

Первый вариант оставим сейчас в стороне – в 2021 году исполняется 30 лет, как ушёл в будущее СССР, и оснований для дискуссий о социализме 21 века чем дальше, тем больше.

Сейчас о втором. Внутри системы, которую мы для краткости обозначим как «лукашенковскую» и суть которой – патерналистски-бюрократический капитализм, за годы её существования выросли новые силы, заинтересованные в её трансформации.

Первая – частный капитал, в том числе мелкий и «человеческий», накоплению и власти которого стало активно мешать старая бюрократическая система. О последних – носителях «человеческого капитала» – следует сказать особо. Это в большинстве своём более или менее молодые (16-30 лет) люди, получившие или получающие образование в неолиберальном, воспроизводящем «рыночный фундаментализм» духе и живущие в тотально коммерциализированной (т. н. «западной») культурно-информационной среде. Они обладают определённым потенциалом (у кого больше, у кого меньше, у кого вообще только в распалённом рекламой воображении) успешно делать деньги с тем, чтобы иметь бренды и быть в тренде и им действительно мешает лукашенковская система.

Вторая сила – новая генерация лукашенковской номенклатуры, которая живёт по сути в той же неолиберальной среде и у которой все их окружение (от жён и любовниц до детей и внуков) живёт по этим («западным») стандартам. Для них Белоруссия, её народ и даже посты в государственной иерархии – не более чем основание для накопления своей частной власти и капитала. До поры до времени бытие внутри бюрократической системы для них было выгодным средством. Но если и как только появляется возможность вырваться из-под власти иерархии и получить «свободу» частного предпринимательства, они с завидным энтузиазмом начинают ломать ту самую власть, которую ещё недавно олицетворяли. Это и начинает делать сегодня значительная часть окружения Лукашенко, особенно те, кто оказался на вторых ролях.

А большинство трудящихся – рабочие, учителя, медики?

Прежде чем ответить на этот вопрос, подчеркнём: природа бюрократического капитализма такова, что он неизбежно от экстенсивного роста переходит к стагнации и тогда массы переходят от вынужденной поддержки этой системы как наименьшего из

зол к глухому противодействию ей. И это то, что происходит сейчас в Белоруссии.

В этой стране на протяжении двух десятилетий осуществлялась реальная попытка комбинации полупериферийного капитализма с бюрократическим патернализмом. Как мы отметили выше, развивались промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура; поддерживались неплохие по меркам полупериферии и общедоступные здравоохранение и образование (последнее, специально подчеркну, носило преимущественно глобализованно-либеральный характер, что во многом сформировало неолиберально настроенную молодёжь, прошедшую через университеты, где им внушили основы рыночно фундаментализма вкупе с мифами о либеральной демократии). Уровень социальной дифференциации в Белоруссии до недавнего времени был в 2 раза ниже, чем в России и в США.

Но, ещё раз подчеркнём, бюрократически-патерналистский капитализм обречён на стагнацию и кризис, если он не идёт в сторону социализма. Лукашенко пошёл в сторону усиления роли рынка и капитала: стагнация реальных доходов, Трудовой кодекс и пенсионная реформа, ущемляющие интересы человека труда и т. п., – все это подтачивало основы сформировавшийся при Лукашенко системы. И «простой» человек Белоруссии стал менять своё отношение к бывшему «батьке» (так называли Лукашенко в Белоруссии на протяжении последних 25 лет).

Пока человек труда получал от бюрократии и капитала некоторый рост качества жизни, гарантии безопасности, устойчивость бытия, они эту систему глухо ненавидели, но терпели, подчиняясь, смиряясь, выбирая как наименьшее из зол, не веря в свои силы, не веря в силы левой оппозиции (в большинстве своем либо действительно бессильной, либо пасующей перед властью в решительный момент).

Но когда старая система входит в стагнацию, а то и кризис, люди просыпаются.

Тогда «простой народ» – рабочий, крестьянин, учитель, медицинский работник – в решительный момент готов сказать: **мы – не быдло**. Именно этот лозунг – «Мы – народ, а не быдло» – несли во время одной из демонстраций работники белорусских предприятий).

Вот почему мы берёмся утверждать: **корень проблем Белоруссии 2020 – экономический застой, социальное неравенство и бюрократически-капиталистическое подчинение человека труда**, а не только отсутствие формальных политических свобод и свободы слова. И отсюда первый урок – для власти (которой, впрочем, его адресовать бессмысленно): если государственно-капиталистическая номенклатура не идёт навстречу большинству трудящихся и не обеспечивает своевременных глубоких социально-ориентированных реформ (прогрессивный подход налог, образование и здравоохранение для всех, сильные профсоюзы и т. п.) и ускоренный рост национальной экономики, то она оказывается врагом не только про-либеральных сил, но и большинства граждан, и к тому же рано или поздно будет предана новой генерацией циников в своих рядах. Это, собственно

говоря, и началось в Белоруссии.

В России ситуация несколько иная. В РФ государственная бюрократия не столько подчиняет себе крупный олигархический капитал, сколько сращена с ним и в основном реализует его экономические и политические интересы и потому имеет более прочные экономические основания, чем лукашенковская система: *в основании власти российского государства лежат триллионы долларов российских олигархов*. Но и этот союз не вечен. К тому же в РФ стагнация и асоциальный курс продолжают уже не первое десятилетие и терпение большинства, похоже, на пределе. Поэтому, в отличие от Белоруссии, все может не ограничиться политическими пертурбациями и пойти дальше и глубже – к социально-экономической революции.

Отсюда прямо вытекает **второй урок: народ – не быдло и силой главные проблемы не решить.**

Начнём с принципиально спорного тезиса (мы адресуем эти слова консерваторам и лжепатриотам, причём не только в России): *не надо бояться активности своих собственных граждан*. Для стабильного развития страны (не стагнации с имитацией благополучия!) как воздух необходимы активные, объединённые на основе инициативы снизу, политически и социально действующие граждане. Глубокие социальные и демократические реформы, осуществляемые на основе инициативы снизу, – условие для (как минимум) социализации капитализма XXI века (современный глобальный капитал таким *не* является, по этому пути идти *не* собирается и потому стагнирует, причём не только на постсоветском пространстве), не говоря уже о продвижении к обществу будущего, к социализму. *Пассивный, терпеливо-послушный, смирившийся (как кажется властям и хозяевам) человек – это основа разложения и загнивания и власти, и даже бизнеса*. Власть – ибо она все больше вынуждена опираться на силовые структуры, политические технологии, идеологическое манипулирование, т. е., если говорить предельно откровенно, на обман и насилие. Такая система долго существовать не может, а развиваться – и подавно. Бизнес стратегически тоже проигрывает, ибо в экономике, где главным фактором развития является творческий потенциал человека, работник должен быть креативен, талантлив, а это значит, что у него должны быть возможности для социальной и политической самоорганизации. Впрочем, капиталу неолиберальной эпохи стратегически-ориентированное развитие безразлично: господство финансиализации [Сифакис-Капитанакакис, 2019; Файн, 2019; Lapavitsas, 2013] и шот-термизм ориентируют бизнес на спекуляции и «накопление через экспроприацию» [Harvey, 2014], а то и просто феодальный грабёж.

Не менее хорошо известно [Parenti, 2010], что в сфере политики неолиберальная экономико-политическая система даёт только имитацию свобод, подменяя демократию политическим манипулированием со стороны тех, у кого в руках капитал. В Белоруссии и России большинство «рядовых» граждан если не понимает, то чувствует, что их демократия – ложь. Как сказал ещё сто лет назад Александр Блок (великий

русский поэт Серебряного века), нам нужна демократия, но не американская. Нам нужны реальные политические права и свободы, реальная возможность создавать союзы и объединения, контролировать власть, реализовывать инициативы, растущие снизу.

Этот текст – не место для рассказа о том, что такое «базисная демократия» и как она работает. Но этот текст должен сказать: *там, где у человека нет реальной возможности на конструктивное совместное общественно-политическое действие, там будет уличный протест со всеми его противоречиями.* Такой, как в США у BLM («Жизнь черных имеет значение»). Такой, как у жёлтых жилетов во Франции. Такой как в Белоруссии. И система государственных органов насилия его остановить не смогут. Это урок Белоруссии.

Выделение этой закономерности обуславливает необходимость ответа на другой вопрос: почему Белоруссия так долго молчала? Для этого есть объяснение. На постсоветском пространстве действует едва ли не столетиями сформированная вера в «добротного царя», которая к тому же в СССР (а до недавнего времени и в Белоруссии) опиралась на реальный государственный протекционизм по отношению к «простому» человеку. Мы верили (а отчасти и до сих пор верим), что «добрый царь» накажет «плохих бояр» (министров, депутатов), слишком жадных хозяев и вороватых чиновников, защитит страну от внешних врагов (а они реальны!) при помощи сильной армии и вообще решит все проблемы. К сожалению, это не утрировка – это то, к чему пытались приучить «простой народ» в Белоруссии и не только (не даром до недавнего времени Лукашенко называли «батька»).

Но «рядовой» гражданин постсоветской страны далеко не прост. Мы выросли из культуры и практики СССР, мы не до конца деградировали за 30 лет полупериферийного капитализма. И это относится далеко не только к «мажорам» с неолиберальными ценностями. Это относится к большинству граждан Белоруссии (и не только).

Если же бюрократический капитализм консервирует или, тем паче, усиливает экономическую стагнацию и социальную несправедливость, усиливает политическое бесправие большинства, то, казалось бы, «уснувший» навсегда человек труда возвышается до протеста.

Здесь, правда, требуется важная оговорка: реальная активность большинства рабочих, крестьян, медицинских работников, учителей и т. п. Белоруссии далеко не так велика, как её пытаются изобразить лидеры либеральной оппозиции. В большинстве случаев то, что называют «забастовками», на деле является митингами протеста, организуемыми политическими активистами. Часть реальных забастовок косвенно поддерживается хозяевами предприятий, которым невыгоден режим Лукашенко, или топ-менеджментом, который (как в СССР накануне распада) надеется на этой волне получить возможность приватизировать являющиеся в настоящий момент государственными предприятия. В некоторых случаях – и это самый важный для нас

момент – на предприятиях уже есть реальный потенциал для забастовок, но их почти невозможно организовать из-за драконовского законодательства и репрессий против лидеров забастовочных комитетов. Там, где в этих условиях удаётся организовать «итальянскую» забастовку («работу по правилам») можно и должно говорить о реальном протесте трудящихся. Но и здесь пока нет самостоятельной оппозиции, ориентированной на интересы человека труда, а не на переход от бюрократической к неолиберальной модели капитализма.

Но здесь на первый план выходит **третий урок: отсутствие левой альтернативы толкает трудящихся в лагерь неолибералов.**

Когда народ возмущается до протеста, на первый план выходит вопрос: за что, с кем он и против кого он будет в этом случае будет выступать? *Если в стране к моменту начала протестов нет сильной, организованной, способной к конструктивному, позитивному действию левой оппозиции, то он окажется марионеткой в руках неолиберальных политиков*, которых не случайно квалифицируют как «прозападных» (напомню: дело здесь даже не в геополитике – дело в политической экономике: за этими политиками стоит экономическая, политическая, информационная и военная мощь глобального капитала). А оказавшись марионеткой в их руках, человек труда проиграет (мы проиграем). Причина проста: неолиберальный капитализм в постсоветских странах несёт ещё большую экономическую деградацию, социальное неравенство и политическое бесправие масс, чем прежние системы.

Отсюда уроки для власти, для граждан, для оппозиции.

Урок для власть имущих постсоветских стран (которая его не извлечёт, ибо её представителям он не выгоден в краткосрочной перспективе): *превращая граждан своей страны в статистов в своём спектакле, вы обрекаете себя на одиночество в «момент истины»* – тогда, когда частный капитал плюс активное про-либеральное меньшинство отвернутся от вас, а внутри вашего стана наиболее активные поймут, что предать – выгоднее. Добавьте сюда мощное информационное, экономическое, политическое давление глобального капитала (подчеркну: не просто польских или литовских политиков, влияющих на Белоруссию – глобального капитала) и – если народ не с вами, а пусть не активно, но против вас – вы окажетесь в одиночестве. И *опора на силовой аппарат окажется бессмысленной*. Сила не только не решит проблемы, но и в решающий момент просто отвернётся от вас, как от проигравших. Так, как это произошло в СССР в 1991-м, как это произошло на Украине в 2014-м...

Урок для народа: если к моменту конфликта вы (мы) не сформируем своего социально-политического самосознания, не поймём, кто мы, за что и за кого мы, в чем наши стратегические интересы, если поведём себя как проснувшиеся бараны, то нас погонят в лучшем случае – в новый загон, в худшем – на убой. Нашей активностью воспользуются. Либо прежние, убедив, что они наименьшее из зол. Либо «новые», дав вывески неолиберальной «свободы» и усилив подчинение человека рынку

и капиталу.

Урок для левой оппозиции: если к «моменту истины» она не станет мощной и конструктивной, ей уготована роль даже не статистов – наблюдателей. Наблюдателей трагедии.

* * *

Безусловно, время делать окончательные выводы и формулировать уроки протестов в Белоруссии ещё не пришло. Более того, авторы статьи прекрасно понимают, что эти выводы и уроки можно формулировать только с учётом более широкого социопространственного и социовременного контекста, принимая во внимание анализ противоречий Украины после 2014 года, «цветных революций» в арабском мире и постсоветском пространстве, протестов в США и Европе последних лет. Но это будет уже другая работа. Задачи же этого короткого текста – показать «по горячим следам» основные причины, социальные силы и уроки белорусских протестов мы постарались выполнить в меру своих сил.

P.S. Урок для патриотов России:

надо думать не только о геополитических интересах своей страны

Подавляющее большинство политиков, экспертов и журналистов сегодня, размышляя о Белоруссии и России, на первый план ставит вопросы геополитики и при этом неким не всегда акцентируем, но жёстким рефреном звучит: мы (Россия) должны думать о своих интересах, о том, что нам выгодно, а что не выгодно, кто полезен, кто вреден в белорусском конфликте. И при этом как нечто не менее очевидное воспроизводится тезис о том, что мы – два братских народа, две страны в рамках одного – союзного – государства...

И при этом большинство даже не задумывается, что здесь налицо глубокое противоречие: если мы – братья, то российский народ как настоящий брат, товарищ должен в первую думать об интересах белорусского народа, а не о геополитических бенефициях российского государства, за которыми явственно проглядывают коммерческие интересы крупного российского капитала.

И белорусы эти шкурные мотивы реальных хозяев России чувствуют.

Важно: у нас – многонационального народа России – есть действительное, глубинное единство интересов с многонациональным народом Белоруссии. И это не только историческое прошлое, не только героическая победа в Великой Отечественной (Отечественной – и для россиян, и для белорусов, и... и для всех народов СССР, добавлю я). Это ещё и тот бесценный опыт строительства социализма, который накоплен нашими народами, это единство культур. И главное: вместе нам, действительно, было легче, продуктивней развиваться в этом наполненном глубочайшими противоречиями и проблемами мире.

Но!

Но капиталы России и Белоруссии – конкуренты: мы производим почти одно и то же, мы дерёмся за каждый доллар в цене энергоносителей, мы перетягиваем друг у друга «выгодные» инвестиции Запада и Востока.

Но в геополитике нет друзей, есть соперники в борьбе за сферы влияния, пространство, за выгоды для своего капитала.

Но «патриоты» (я в данном случае не случайно взял это слово в кавычки) нашей страны твердят: «У России нет друзей, кроме армии и флота...».

Так вот. *Если Россия предложит Белоруссии (и не только) этот путь – сначала социальных реформ, потом – социализма (я не боюсь этого едва ли не запретного в «серьезных» статьях понятия), – у нас в друзьях будет большинство граждан (не капиталов, не политиков – граждан) Белоруссии. Да и не только Белоруссии.*

Если будем искать выгод для своего капитала и геополитических бенефиций растеряем всё и всех, так как мы уже растеряли почти всех друзей на постсоветском пространстве. *Пока остаётся Белоруссия...*

Источники

1. Buzgalin A and Kolganov A (2019) *Global'nyy kapital*. In two volumes. Vol. 2. Global'naya gegemoniya kapitala i ee predely ("Kapital" re-loaded). [Global capital. In 2 vols. Vol. 2. The Global Hegemony of Capital and Its Limits ("Capital" Re-loaded)]. 5th edition. Moscow: LENAND (In Russian).
 2. Dobrinsky R., (editor), Adarov A., Bornukova K., Havlik P., Hunya G., Kruk D., Pindyuk O. (2016). The Belarus Economy: The Challenges of Stalled Reforms. Research Report 413, November 2016. The Vienna Institute for International Economic Studies.
 3. Favaro E., Smits K., Bakanova M. (2012). Structural Challenges for SOEs in Belarus: A Case Study of the Machine Building Sector. Policy Research Working Paper 6010. The World Bank Europe and Central Asia Region Poverty Reduction and Economic Management Department. March 2012.
 4. Fine B. (2019) *Financalizatsia s Marxistskoi Tochki Zrenia // Voprosy Poiliticheskoi Economii, # 1* (In Russian)
 5. Lapavitsas C. (2013) *Profiting Without Producing: How Finance Exploit Us All // International Journal of Political Economy, #62*.
 6. Kremer A. (2019). Why economic reforms in Belarus are now more urgent than ever. June 26, 2019. URL: <https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/why-economic-reforms-belarus-are-now-more-urgent-ever-0>
 7. *Natsionalnyi statisticheskii komitet Respubliki Belarus* (2019). *Belarus v tsifrakh. Statisticheskii spravochnik*. Minsk [National statistical Committee of the Republic of Belarus (2019). *Belarus in numbers. Statistical reference*. Minsk].
 8. *Natsionalnyi statisticheskii komitet Respubliki Belarus* (2020). *Chislennost zaniatogo naseleniia po formam sobstvennosti*. [National statistical Committee of the Republic of Belarus. *The number of employed people by form of ownership*.] URL: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya>
-

statistika/solialnaya-sfera/trud/godovye-dannye/raspredelenie-chislennosti-zanyatogo-naseleniya-po-formam-sobstvennosti1/ Date of access 10/10/2020

9. Papko A., Kozarzewski P. (2020). The evolution of Belarusian public sector: From command economy to state capitalism? CASE Working Papers No. 12(136)/2020. Warsaw: Center for Social and Economic Research.

10. Parenti M. (2010) Democracy for a Few, ninth edition

11. Rudy K. (2020) State Capitalism in Belarus: Behind Economic Anemia. 2020Published: September 11th 2020. DOI: 10.5772/intechopen.93606 URL: <https://www.intechopen.com/online-first/state-capitalism-in-belarus-behind-economic-anemia>

12. Sifakis-Kapitanakis K. (2019) Novie Faktory Globalnih Finansov I Finansializatsia Kapitalizma // Voprosy Politichskoi Ekonomii, # 1 (In Russian)

13. The World Bank (2020a). Data. Gini index (World Bank estimate) – Belarus. Url: <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=BY> Date of access 10/10/2020

14. The World Bank (2020b). Data. Inflation, consumer prices (annual %) – Belarus. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=BY> Date of access 10/10/2020

15. The World Bank (2020c). Data. GDP growth (annual %) – Belarus. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BY> Date of access 10/10/2020